

НАПЕРСТЯНКА ПУРПУРОВАЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА КГМУ**Клименок А.В., Сухомлинов Ю.А.**

Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия

Актуальность. Выдающийся исследователь и терапевт XIX века Сергей Боткин считал, что наперстянка – самое драгоценное лечебное средство. Долгие годы препараты на ее основе оставались жизненно важными для многих пациентов с заболеваниями сердца. Сегодня они применяются реже, но их славное прошлое уже вошло в историю медицины. Действие вещества из наперстянки первым подробно описал английский химик и ботаник Уильям Уизеринг в 1785 году. Химики изначально ошибочно идентифицировали его как алкалоид, позже стало известно, что это гликозид. Препараты наперстянки с древних времен используется в медицине, но по мере расширения о них знаний постепенно утрачивает свое значение, оставаясь в очень узком спектре показаний и уступая место более современным разработкам. В ботаническом саду Курского государственного медицинского университета для учебного процесса и научных исследований выращивают три вида Наперстянки: пурпуровую, крупноцветковую и шерстистую.

Цель исследования: определить некоторые показатели качества сырья наперстянки пурпуровой, заготовленной в ботаническом саду Курского государственного медицинского университета.

Материалы и методы исследования: материалом для исследования служили розеточные листья наперстянки пурпуровой первого года вегетации и стеблевые листья наперстянки пурпуровой второго года вегетации.

Лекарственное растительное сырье заготавливали в июле-сентябре 2024 года (срезали и обрывали вручную, соблюдая правила техники безопасности), удаляли примеси, помещали в открытую тару и немедленно доставляли к месту сушки. Сушку проводили при температуре, не превышающей 60 °С. После сушки удаляли потемневшие и пожелтевшие листья, а также прочие части растения. Высушенное сырье хранили в складском помещении, в защищенном от света месте, контролируя температуру и влажность, отдельно от других видов сырья. Анализ лекарственного растительного сырья (внешние, анатомические признаки и некоторые числовые показатели) проводили в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи Российской Федерации XI издания ФС.14 – «Листья наперстянки». Определение содержания влаги, золы общей, измельченности и содержания примесей проводили в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи РФ XV издания:

- ОФС.1.5.3.0004 – «Определение подлинности, измельченности и содержания примесей в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»;
- ОФС.1.5.3.0007 – «Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного происхождения»;
- ОФС.1.2.2.2.0013 – «Общая зола».

Результаты исследования. По внешним признакам сырье представлено листьями продолговато-яйцевидной или яйцевидно-ланцетной формы, край

неравномерно-городчатый. Прикорневые листья с длинными крылатыми черешками, стеблевые - короткочерешковые или без черешков. Листья ломкие, морщинистые, с нижней стороны сильноопушенные, с характерной густой сеткой сильно выступающих мелких разветвлений жилок. Длина листьев 10-30 см, ширина до 11 см. При микроскопическом рассмотрении листа с поверхности видны клетки эпидермиса с извилистыми стенками. Устьица преобладают на нижней стороне листа, окружены 3-7 околоустьичными клетками. Волоски простые и головчатые. Простые волоски многочисленные, особенно на нижней стороне листа, 2-8-клеточные, со слабобородавчатой кутикулой и тонкими стенками; встречаются спавшиеся отдельные клетки волоска. Головчатые волоски двух типов: с двухклеточной головкой на короткой одноклеточной ножке и редко встречаются волоски с одноклеточной шаровидной или овальной головкой на длинной многоклеточной ножке.

Влажность сырья составила 9,6 %; содержание золы общей – 5,9 %; потемневших и пожелтевших листьев – 0,5%; других частей растения – 0%; измельченных листьев, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм – 0,3%; органической примеси – 0%; минеральной примеси – 0%

Выводы: лекарственное растительное сырье, полученное от культивируемых в ботаническом саду Курского государственного медицинского университета видов растения «Наперстянка пурпуровая», по морфологическим, анатомическим и установленным числовым показателям соответствует требованиям нормативной документации Российской Федерации.